

O'QUVCHILARNING BILIM KO'NIKMALARINI FANLARARO ALOQADORLIK VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.

Boboyeva O'g'iloy

Buxoro davlat universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi

mutaxassisligi II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413565>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Fanlararo aloqadorlik, bilim, ko'nikma, didaktik asos, pedagogik faoliyat, integratsiya, pedagogik integratsiya, zamonaviy pedagogika, pedagogik ta'lim-tarbiya.

ANNOTATSIYA

Maqolada ta'lim-tarbiyaning hozirgi zamonaviy bosqichi ta'limning ustuvor qismi hisoblangan o'quvchilarning bilim ko'nikmalarini fanlararo aloqadorlik vositasida rivojlantirishning nazariy asoslari ochib berilgan. O'zlashtirish jarayonida tashkil etiladigan darslarning boshqa fanlar bilan o'zaro aloqadorligi qay darajada samarali ekanligi ifodalangan.

Bugungi kunda, ya'ni ta'lim-tarbiyaning hozirgi zamonaviy bosqichida o'qituvchining ishlash tizimi tubdan o'zgarimoqda va pedagogik texnologiyalar, integratsiyalar, innovatsiyalar amaliyotda keng qo'llanilmoqda. O'quv fanlararo aloqadorlik ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok qilish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. O'quv fanlararo aloqadorlikni turli o'quv fanlari bo'yicha o'quv dasturlari, darsliklar mutanosibligini ta'minlovchi didaktik imkoniyat sifatida tushunish lozim.

Asosiy qism: Bilim va tushunchalarni o'zaro aloqadorlikda taqdim etish ehtiyoji insoniyat oldida turgan muammolarning borgan sari ortib

borishi sabablidir. Turli turkumlardagi o'quv fanlariga oid bilim va tushunchalarni o'zaro aloqadorlikda o'rganish orqali hal etilishi mumkin bo'lgan muammolar soni ham ortib bormoqda. Yangi davr kishisi uchun integrativ tarzda fikrlash imkoniyatlarini vujudga keltirish zarur. Ta'lim jarayoni natijasiga nisbatan bunday yondashish o'quvchila tomonidan bilimlarni izchil o'zlashtirilishiga yordam beradi. Ularni bir holatdan ikkinchi holatga ko'chirib qo'llash ko'nikmasini tarkib toptiradi.

XX asrning 60-yillarida o'qitish jarayonini faollashtirish, uni ilmiy-nazariy jihatdan rivojlantirish nuqtai nazaridan yondashgan holda o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash sohasidagi harakatlar kuchaydi. O'quv fanlariaro aloqadorlikning turli jihatlari o'rganildi:

chunonchi, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish didaktik vosita; o'quvchilarning o'quv faoliyatida idrok etish faolliklarini rivojlantirish, ularning idrok etish qobiliyatlarini shakllantirish sharti sifatida; o'qitishda o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashda ilmiylik tamoyiliga amal qilish hamda o'qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni birgina o'quv fani doirasida ta'minlash mumkin emasligi asoslab berilgan.

70-yillarda didaktikada o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash muammosiga jiddiy e'tibor qaratildi. Ushbu muammolar tahlili asosida o'quv fanlariaro aloqadorlikning metodologik yo'nalishlari belgilab berildi. Ayniqsa, V.N.Fedorova rahbarligida amalga oshirilgan tadqiqotlar fanlararo aloqadorlikning nazariy asoslarini bayon etganligi bilan muhim ahamiyatga ega. O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashning didaktik jihatlari faqatgina muayyan o'quv fanlari mazmunida turli bilim va tushunchalarni ifodalash bilan cheklanib qolmaydi.

O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashga oid pedagogik tadqiqotlarda uni mustaqil tadqiqot yo'nalishi sifatida mujassam rivojlanayotgan shaxsga nisbatan pedagogik ta'sir ko'rsatish imkoniyati sifatida qarash lozim.

So'nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda o'quv fanlariaro aloqadorlikning tarbiyaviy ahamiyatiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'quv fanlariaro aloqadorlik ta'minlangan pedagogik sharoitda o'qitish jarayonida tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda o'qituvchining tutgan o'rnini alohida ajratib ko'rsatish lozim.

O'quv fanlariaro aloqadorlik muammolari o'zbekistonlik olimlarning ham tadqiqotlarida yetakchi pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunonchi, A.Ch.Choriyev, U.Q.Musayev, N.S.Fayzullayeva, T.Z.Dayanayeva, A.A.Salomov, M.K.Ashirova va boshqalar o'quv fanlariaro aloqadorlikning turli qirralari, o'quv-biluv jarayonini optimallashtirish imkoniyatlarini tahlil qilganlar. Hozirgi kunda ta'lim mazmunida matematik bilimlarni taqdim qilish, o'quvchilarning yuqori darajadagi hisoblash ko'nikmalari, tafakkurini shakllantirish yuzasidan e'tiborga olinmay kelinayotgan holatlardan biri o'quv fanlarining matematika bilan o'zaro aloqadorligiga umumiy o'rta ta'lim mazmunida yetarli darajada e'tibor berilmaganligidadir.

Xorijiy mamlakatlarda fan va texnologiyaning jadal sur'atda rivojlanishi olimlar oldida murakkab muammolarni qo'ymoqda. Shu sababli tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlari haqidagi yangi nazariy va amaliy bilimlarni ta'lim mazmuniga kiritish, barcha fanlardan o'zaro aloqadorlikda eng zarur bilim va ko'nikmalarni hosil qilish, ijtimoiy hayot tajribalari va ilm-fanning turli sohalari uchun muhim bo'lgan bilimlarni o'quvchilar egallashlari uchun yuksak bilim va mahoratga ega bo'lgan pedagoglarni tayyorlash nihoyatda zarurdir. Mazkur vazifalarni yechish uchun o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashni ilmiy jihatdan asoslash maqsadida har bir o'quv fanining fanlararo aloqadorlikdagi mazmunini tanlash, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan so'nggi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'quv fanlarining bir - biri bilan bog'langan tizimini shakllantirish lozim.

"O'quv fanlariaro aloqadorlik" o'quv mavzulari mazmunini atroflicha ochib berish uchun zarur. O'quv fanlariaro aloqadorlik dars mavzularining mazmunini o'rganish, undagi muhim qoidalarni ajratib olib o'zlashtirishda quyidagi jarayonlarni faollashtirish imkoniyatini beradi:

- o'quv mavzularini o'rganish jarayonida o'quv fanlariaro aloqadorlik holatini aniqlashga subyektiv yondashish ehtimolini pasaytirish;
- fanning muhim g'oyalarni ochib berishda birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan o'quv fanlari asosiy jihatlari o'quvchilar e'tiborini jalb etish;
- doimiy ravishda idrok etishni murakkablashtirib borib, o'quvchilar ijodiy tashabbuskorligi va o'quv-biluv faoliyati mustaqilligi ko'lamini kengaytirish, ko'p tomonlama o'quv fanlariaro aloqadorlikni samarali yo'lga qo'yish uchun didaktik vositalarning har xil turlarini qo'llab, o'quv fanlariaro aloqadorlikdan foydalanish bo'yicha tashkiliy ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish;
- turli didaktik vositalar yordamida o'quv fanlarining o'zaro uzviy birlikda o'zlashtirilishiga erishish;
- o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida ijodiy hamkorlikni vujudga keltirish;
- hozirgi zamon talablari asosida o'quvchilar ilmiy dunyoqarashini ijtimoiy-gumanitar turkumdagi o'quv fanlari bilan aloqadorligi vositasida, ijtimoiy hayot bilan hamohang shakllantirish.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash faqatgina mantiqiy qoidalar ko'rinishida qurilishi kerak emas, balki unga erishish yo'llarini ko'rsatish lozim. O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash turli ta'lim

sohalari mazmunida taqdim etiladigan bilim va tushunchalarni bir xilda talqin qilishni ko'zda tutadi. Birgina tushunchaning turli o'quv fanlari tarkibidagi mazmunini o'quvchilarga o'quv fanlari orqali ochib berish zarur. Agar o'qituvchi umumiy tushunchalar va g'oyalarni o'zlashtirish darsning asosiy maqsadi deb hisoblasa, unda o'quvchilar tushunchalar mohiyatini to'la tushunishlari kerak. Fanlararo aloqadorlik asosida tanlangan muayyan o'quv fanining mazmuni u yoki bu fanga aloqador bo'lgan ba'zi umumiy ifodalardan iborat.

Boshlang'ich sinflarda amalga oshiriladigan ta'lim jarayonida o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash o'quvchilarning bilimlarini tizimlashtirishga, ularning mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalarini shakllantirishga, ta'limning quyi bosqichlarida egallagan bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi. O'quv fanlariaro aloqadorlik asosida bilimlar o'zlashtiriladi va hisoblash malakalari inson faoliyatining barcha sohalarida qo'llaniladi.

Turli o'quv fanlari bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni bir darsda o'rganilayotgan yangi mavzu bilan birlashtirish darsda o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashga yordam beradi. Aynan ushbu jarayon o'quvchilarning atrof, borliq, inson, tabiat va jamiyat haqidagi tasavvurlarini shakllantiradi va boyitadi. Ular asosida o'quv fanlarining umumiy o'rganish obyektlari hisoblangan, o'quv fanlaridan egallangan bilimlarni umumlashtirish vazifasini samarali hal etadi. O'quv fanlariaro aloqadorlikning nazariy asoslari mazmunida ularni o'zlashtirishga yordam beradigan didaktik imkoniyatlar namoyon bo'ladi. O'quv

fanlari o'zaro aloqadorlikda yaxlit tizimni tashkil etadi. Ta'lim jarayonida muayyan bir o'quv fani qolgan barcha o'quv fanlarini umumlashtiruvchi xarakterga ega bo'lib, ta'lim jarayonining yaxlitligini ta'minlaydi. Pedagogik mahoratni oshirishga va o'qitishning boshqa turli vazifalarini hal etishda pedagogik jamoaning birligini ta'minlashga imkon beradi. Muntazam tarzda tatbiq qilinadigan o'quv fanlariaro aloqadorlik turli sohaga oid bilimlarni o'zlashtirish, ulardan doimiy foydalanish o'quvchilar egallagan ko'nikma, malakalarini mustahkamlashga ham yordam beradi. O'quv fanlariaro aloqadorlik o'quvchilarda o'quv-biluv faoliyatini rivojlantiradi. O'quvchining bilim olishga bo'lgan qiziqishi hamda o'quv-biluv jarayonining samaradorligini oshiradi. O'quvchilarni tarbiyalash imkoniyatini kengaytirib, ularning shaxsiga har tomonlama ta'sir ko'rsatadi. O'quv fanlariaro aloqadorlik bilimlarni tizimli o'zlashtirish, o'quv-biluv jarayonini yaxlit tashkil etishning didaktik imkoniyatlaridan biridir.

Tahlil etilgan materiallar o'quv fanlariaro aloqadorlik mohiyatini talqin qilishga yangicha yondoshishga va ularni faqatgina fanlar o'rtasidagi bog'liqlik didaktik ekvivalenti sifatidagina emas, balki fanning ijtimoiy ong va inson faoliyati boshqa turlari bilan ham aloqadorligini o'rganishga imkon beradi. O'quv fanlariaro aloqadorlik o'quvchilarning idrok etish faoliyatlarini shakllantirib, rivojlantirib borish asos sifatida belgilab olingan o'quv fani g'oyalari va metodlariga tayangan holda amalga oshiriladi. O'quv fanlariaro aloqadorlik o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatlarini jadal shakllantiradi va o'quv fanini ilmiylik asosida qurishga xizmat

qiladigan umumiy tamoyillarni ochib beradi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quv dasturlarni o'quv fanlariaro aloqadorlik asosida takomillashtirish va mazmunan bir-biriga yaqin fanlarni o'rganishni muvofiqlashtirish muammolarini ilmiy asosda hal qilish zaruriyati mavjud. Integrallashish natijasida o'quv fanlarining mazmuni o'zgaradi. Shuning uchun boshlang'ich sinflarning yangi dasturlarida har bir o'quv fanini mazmunan ilmiy jihatdan boyitishga erishildi. Egallanishi zarur bo'lgan tayanch bilimlar ajratib ko'rsatildi. O'quv fanlari mazmunida ijtimoiy ongning turli shakllari va mazkur fanning ishlab chiqarish bilan aloqasi o'z aksini topdi.

Integratsiyaning turli darajalari ajratiladi: boshlang'ich, tabiat haqidagi elementar bilimlarni birlashtiradi; oraliq - predmetlar bo'limlarini bo'lish intergratsiyasi; yakuniy - tabiatshunoslikni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan ta'limning oxirgi bosqichi integratsiyasi. Shu bilan birga, tabiiy - ilmiy ta'limni to'liqroq va kengroq integratsiyalash imkoniyati ham inkor etilmaydi.

Xulosa. O'quvchi shaxsini intellektual rivojlantirish, chuqurlashtirilgan, ixtisoslashtirilgan holda o'qitish, ularning ilmiy tafakkuri va aqliy salohiyatini oshirish bugungi kunning dolzarb muammosidir. O'quv fanlariaro aloqadorlikning o'rganilmagan qirralarini aniqlashga intilib, bir qator pedagog olimlarning ushbu muammo bo'yicha amalga oshirgan ilmiy-tadqiqot ishlari atroflicha o'rganildi.

Maqsad fanlararo aloqadorlikning nazariy jihatdan tan olingan qonuniyatlariga zid kelmaydigan yondashuvlar asosida o'rganilmagan jihatlarini tadqiq qilishdan

iborat edi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qitiladigan fanlarni o'zaro bog'lab o'rgatishda ta'limning amaldagi barcha qonuniyatlariga amal qilgan holda

yondashildi. O'quv predmetlari, o'qitish va bilim olish hodisalari o'zaro aloqador va mazmunan uyg'un faoliyat ekanligi didaktik jihatdan asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida). Ped.f.dokt. ... diss. Toshkent. – 2006. 265 b.
2. Abdullayev Yu.N. Xorijda oliy ta'lim: tajriba va taraqqiyot yo'nalishlari.- Toshkent: "O'zbekiston", 1999.-200 bet.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-Toshkent: TDPU, 2003.-175 bet.
4. Musayev U. Integratsiya - ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim prinsipi. //Xalq ta'limi jurn. 2002, № 6. 4-7-b.
5. Musayev P. O'quv fanlarining funksional vazifasi va ularni integratsiyalash masalalari. DTS asosidagi o'quv dasturlari: muammolar, izlanishlar, yechimlar. // Seminar materiallari. XTVning ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent: 2002. 34-b
6. Meliboyev A. Barcha fanlar hamkorligida. // Boshlang'ich ta'lim, 2008, №3